

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог

Право и жизнь События и комментарии

Как приземлить дебошира

31.05.2019 — 11:22

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Российский экономический
УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.В. Плеханова

Основан в 1907 году

22 филиала
в России и за
рубежом

Об университете

Структура

Образование

Наука

Международная деятельность

Главная — Эксперты в СМИ — Экспертное мнение Теймура Зульфугарзаде на РБК

Экспертное мнение Теймура Зульфугарзаде на РБК

Эксперт:
Т. Э. Зульфугарзаде

Источник (СМИ):
РБК

Дата публикации в СМИ:
30 мая 2019

Как приземлить дебошира

Правонарушений на борту самолетов год от года становится больше, говорит международная статистика. Как переломить негативную тенденцию?

В июне 2018 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации, который дает правовые основания на составление реестра пассажиров, перевозку которых авиакомпания может ограничить». По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Теймура Зульфугарзаде, эта мера является на сегодняшний день наиболее действенной, так как происшествие легче предупредить, чем устранить негативные последствия. Если же инцидент произошел, но нет существенного ущерба для здоровья, а также жизни пассажиров или персонала, для дебошира может наступить административная ответственность. В соответствии с ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна может повлечь штраф 2–5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, уточняет Теймур Зульфугарзаде.

Как приземлить дебошира

Правонарушений на борту самолетов год от года становится больше, говорит международная статистика. Как переломить негативную тенденцию? (Каковы [особенности противодействия авиадебоширам](#)?)

В июне 2018 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», который дает правовые основания на составление реестра пассажиров, перевозку которых авиакомпания может ограничить. По словам доцента [кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Теймура Зульфугарзаде](#), эта мера является на сегодняшний день наиболее действенной, так как происшествие легче предупредить, чем устранить негативные последствия. Если же инцидент произошел, но нет существенного ущерба для здоровья, а также жизни пассажиров или персонала, для дебошира может наступить административная ответственность. В соответствии с [ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](#), невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна может повлечь штраф 2–5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, уточняет Теймур Зульфугарзаде.

Подробнее читайте [здесь](#)

Организованность за кадром, проекционный работник: анализ из России и США

Трансграничный охват: спорные решения в кассационной судебной коллегии

Предыдущие исследования в политике оптимизировано при рассмотрении административных дел

Центральная тема как объект Гражданского права, Комментария, дискуссия

Лауренс Лессиг: «Искусственный интеллект вытеснит широкий пласт юристов»

ТЕМА НОМЕРА: Legal Tech

Купить — 750 Р

Подписка на электронную версию

полгода год

3240 Р 5280 Р

Электронная подписка будет также доступна через наше мобильное приложение.

1. Насколько, по вашему мнению, в России налажена работа с неадекватным поведением пассажиров на борту самолётов? Какие меры являются наиболее действенными? Как изменилась статистика за последнее время?

Современная российская система авиационной безопасности по праву считается и, в целом, является одной из самых эффективных не только на Евразийском пространстве, но и в мире. Особое внимание последние несколько лет уделяется работе сотрудников служб авиационной безопасности отечественных авиакомпаний с неадекватным поведением пассажиров на борту самолётов. В указанной связи важно отметить, что вступивший в силу 4 июня 2018 года Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в [Воздушный кодекс](#) Российской Федерации», в соответствии с которым национальные авиакомпании получили правовые основания на составление реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком (до этого подобные «черные списки» составлялись авиапредприятиями без надлежащих правовых оснований), появилась легальная, соответствующая требованиям о персональных данных, возможность проведения предупредительных мероприятий с так называемыми «авиадебоширами», вплоть до возможности отказать таковым в заключение договора на авиаперевозки в течение одного года, еще на стадии приобретения билета на самолет.

Подобная мера является на сегодняшний день наиболее действенной, ведь проще предупредить, чем устранять негативные последствия. При этом, правотворческий процесс не стоит на месте, в связи с чем рассматриваются возможности по совершенствованию нормативного правового регулирования в указанной сфере, в т.ч. с учетом зарубежного опыта противодействия «авиадебошам».

За, почти год действия указанной законодательной новации, количество происшествий, связанных с неадекватным поведением пассажиров на борту пассажирских самолетов снизилось в среднем на 20-30 процентов. Но впереди нас ожидает очередной сезон отпусков, по результатам которого, как говорят «с цифрами на руках», появится объективная возможность более точно оценить эффективность рассматриваемой законодательной новеллы.

2. Как вы относитесь к идее внедрения чёрных списков для пассажиров? Насколько российское законодательство является строгим в этом вопросе, по сравнению с зарубежными аналогами? Должно ли, по вашему мнению, нежелательное поведение на борту быть поводом для возбуждения уголовного дела?

Идея внедрения «черных списков» для авиадебоширов не является уникальной, ее введение в нашей стране продиктовано объективными причинами. Очень много внимания подобным происшествиям уже много лет уделяется средствами массовых коммуникаций, морально подготовивших российское общество к введению подобного рода ограничений.

Немаловажно также отметить, что отечественное законодательство предусматривает достаточно строгие и весьма действенные санкции за нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте. Так, в частности, в соответствии с [частью 6 статьи 11.17](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Предусмотрены и меры уголовной ответственности, но уже за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, которые в соответствии с введенной в действие в 15 апреля 2017 года [статьей 267.1](#) Уголовного кодекса Российской Федерации наказываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Таким образом, отечественная система противодействия актам авиахулиганства в целом соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права и находится на уровне, присущем индустриально развитым государствам.

Таким образом, «нежелательное поведение на борту» не только может быть, но и является поводом для возбуждения уголовного дела, о чем прямо указано в [норме статьи 267.1](#) Уголовного кодекса Российской Федерации, что является оправданным с точки зрения обеспечения безопасности прежде всего пассажиров. В связи с тем, что как отмечено выше, указанная статья действует несколько более двух лет, статистическая информация по ее правоприменению пока малозначительна.

В данном контексте также необходимо обратить внимание на опыт Китайской народной республики, которая ввела систему социального рейтингования граждан КНР. Некорректное поведение гражданина в быту, в общественных местах и, в том числе, на работе, приводит к снижению социального рейтинга. Гражданам с низким уровнем социального рейтинга в том числе не продаются билеты на самолеты, пассажирские речные и морские суда, междугородние автобусы и поезда дальнего следования. Но система социального рейтинга обладает большим количеством недостатков, которые могут приводить к безосновательному ограничению прав граждан. В указанной связи не стоит торопиться с введением в России аналогичной системы, хотя такая возможность просматривается исходя из общих тенденций цифровизации социально-экономической сферы.

Источник: <https://www.rea.ru/ru/experts/Pages/zulfugaradze-rbk.aspx>

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Купить — 750 Р

Подписка

на электронную версию

полгода год

3240 Р

5280 Р

Электронная подписка будет также доступна через наше мобильное приложение.

Ирина Шмарко

[Право и жизнь](#)
[Петербургский
Международный
юридический форум 2019....](#)
22.05.2019 3

[Право и жизнь](#)
[Обновился состав ВАК //
Теперь в нем нет ни одного
ученого....](#)
29.05.2019 17

**Диана
Сургутская**
Юрист

[Право и жизнь](#)
[Не лишайте женщину
комфорта](#)
28.04.2019 8

Петр Скобликов

[Право и жизнь](#)
[На смерть Сергея Доренко.
«Юридический» выпуск
передачи...](#)
17.05.2019 12

[Законодательство](#)
[В новые суды общей
юрисдикции рекомендовано
60% судей // О...](#)
21.05.2019 3

**Полина
Кузнецова**

[Право и жизнь](#)
[Футболист забивающий или
футболист бьющий?](#)
01.04.2019 3

Артем Казанцев
Партнёр

[Право и жизнь](#)
[Субсидиарная
ответственность за утрату или
искажение...](#)
01.05.2019 0

[Право и жизнь](#)
[Премии Петербургского
юрфорума по частному праву
снова...](#)
15.05.2019 22

Никита Аржанов

[Право и жизнь](#)
[«Месть страховщика», или
Незнание Закона об ОСАГО
не...](#)
25.03.2019 11

Журналы

Купить — 750₽

[Подписка](#)
на электронную версию

полгода год

3240 ₽

5280 ₽

Электронная подписка будет
также доступна через наше
мобильное приложение.

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Обзоры](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Почитать журналы

[Юристы](#)

[Статьи](#)

[Обзоры](#)

Наши группы

[Facebook](#)

Купить — 750 Р

[Подписка](#)

на электронную версию

полгода

год

3240 Р

5280 Р

Электронная подписка будет
также доступна через наше
мобильное приложение.